

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КОМИССИОННЫЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ

Раджабова Д.Б., Элиева М.Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В настоящем исследовании проведен анализ комиссионных судебно-медицинских заключений по фактам предполагаемого ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике. Материалом исследования послужили 67 судебно-медицинских заключений, выполненных в рамках комиссионных экспертиз, в которых оценивались действия медицинских работников при ведении беременности, родов и послеродового периода. В ходе анализа изучались клинико-anamnestические данные, медицинская документация, протоколы родов, результаты патологоанатомических и судебно-медицинских исследований, а также правовые аспекты оказания медицинской помощи. Особое внимание уделялось выявлению дефектов диагностики, тактических и лечебных ошибок, нарушений клинических протоколов и стандартов медицинской помощи, а также оценке причинно-следственной связи между действиями или бездействием медицинского персонала и наступившими неблагоприятными исходами для матери и плода. Результаты исследования показали, что в структуре выявленных дефектов медицинской помощи преобладали диагностические ошибки, несвоевременность оказания неотложной помощи, нарушения тактики ведения осложнённой беременности и родов, а также недостаточный мониторинг состояния роженицы и плода. В ряде случаев установлено сочетание организационных и профессиональных дефектов, что существенно осложняло экспертную оценку и требовало комплексного междисциплинарного подхода. Проведенный анализ подтвердил высокую значимость комиссионных судебно-медицинских экспертиз в объективной оценке качества акушерской помощи и правовой квалификации медицинских действий. Полученные данные свидетельствуют о необходимости унификации экспертных критериев, разработки алгоритмов комплексной судебно-медицинской и правовой оценки, а также совершенствования профилактических мер, направленных на снижение риска ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике в перспективе.

Ключевые слова: комиссионная судебно-медицинская экспертиза, ненадлежащее оказание медицинской помощи, акушерская практика, врачебные ошибки, дефекты медицинской помощи

COMMISSION-BASED FORENSIC MEDICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF IMPROPER MEDICAL CARE IN OBSTETRIC PRACTICE

Rajabova D.B., Elieva M.F.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study presents an analysis of commission-based forensic medical conclusions concerning cases of alleged improper medical care in obstetric practice. The research material consisted of 67 forensic medical reports prepared within the framework of commission examinations, in which the actions of medical personnel during pregnancy, childbirth, and the postpartum period were assessed. The analysis included the evaluation of clinical and anamnestic data, medical documentation, delivery records, results of pathological and forensic medical examinations, as well as the legal aspects of medical care provision. Particular attention was paid to identifying diagnostic defects, tactical and therapeutic errors, violations of clinical protocols and standards of medical care, and assessing the causal relationship between the actions or inaction of medical personnel and adverse outcomes for the mother and fetus. The results of the study demonstrated that diagnostic errors, delays in the provision of emergency medical care, violations in the management tactics of complicated pregnancies and childbirth, and insufficient monitoring of the condition of the woman in labor and the fetus predominated in the structure of identified medical care defects. In several cases, a combination of organizational and professional deficiencies was established, which significantly complicated expert assessment and required a comprehensive interdisciplinary approach. The conducted analysis confirmed the high significance of commission-based forensic medical examinations in the objective assessment of the quality of obstetric care and the legal qualification of medical actions. The findings indicate the necessity of unifying expert criteria, developing algorithms for comprehensive forensic medical and legal evaluation, and improving preventive measures aimed at reducing the risk of improper medical care in obstetric practice in the future.

Keywords: *commission forensic medical examination, improper medical care, obstetric practice, medical errors, defects in medical care.*

АКУШЕРЛИК АМАЛИЁТИДА ЕТАРЛИЧА ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИЛМАГАНИ ЮЗАСИДАН КОМИССИЯНИНГ СУД-ТИББИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Раджабова Д.Б., Элиева М.Ф.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Ушбу тадқиқот акушерлик амалиётида тиббий ёрдамнинг етарли эмаслиги ҳақидаги тахминий ҳола-тлар бўйича суд-тиббиёт комиссиясининг ҳисоботларини таҳлил қилади. Тадқиқот маълумотлари ҳомиладорлик, туғруқ ва туғруқдан кейинги даврда тиббиёт ходимларининг ҳаракатларини баҳолаган комиссия экспертизалари доирасида тайёрланган 67 та суд-тиббиёт хулосаларидан иборат эди. Таҳлил клиник ва анамнестик маълумотларни, тиббий ҳужжатларни, туғруқ ёзувларини, патологик ва суд-тиббиёт экспертизасининг натижаларини ва тиббий ёрдамнинг ҳуқуқий жиҳатларини ўз ичига олди. Диагностика камчиликларини, тактик ва даволаш хатоларини, клиник протоколлар ва тиббий ёрдам стандартларини бузишни аниқлашга, шунингдек, тиббиёт ходимларининг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги билан она ва ҳомила учун салбий оқибатлар ўртасидаги сабаб-оқибат боғлиқлиг-ини баҳолашга алоҳида эътибор қаратилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, тиббий ёрдамдаги аниқланган камчиликлар орасида диагностика хатолари, шошилинч тиббий ёрдамдаги кечикишлар, мураккаб ҳомиладорлик ва туғруқни бошқаришдаги бузилишлар ва она ва ҳомилани етарлича кузатмаслик устунлик қилган. Бир қатор ҳолларда ташиқилий ва касбий камчиликларнинг комбинацияси аниқланди, бу эксперт баҳолашни сезиларли даражада мураккаблаштирди ва кенг қамровли, фанлараро ёндашувни талаб қилди. Таҳлил суд-тиббий комиссия текширувларининг акушерлик ёрдами сифатини ва тиббий ҳаракатларнинг ҳуқуқий малакасини объектив баҳолашда юқори аҳамиятини тасдиқлади. Олинган маълумотлар эксперт мезонларини стандартлаштириши, кенг қамровли суд-тиббий ва ҳуқуқий баҳолаш алгоритмларини ишлаб чиқиши ва келажакда акушерлик амалиётида тиббий ёрдамнинг етарли эмаслиги хавфини камайтиришга қаратилган профилактика чораларини такомиллаштириши за-рурлигини кўрсатади.*

Калит сўзлар: *суд-тиббий экспертиза комиссияси, тиббий ёрдамнинг етарли эмаслиги, акушерлик амалиёти, тиббий хатолар, тиббий ёрдамдаги камчиликлар*

Актуальность исследования. Проблема ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике в последние годы приобретает особую социальную, медицинскую и правовую значимость. Акушерство относится к числу наиболее риск-нагруженных областей клинической медицины, где даже незначительные дефекты диагностики, тактики ведения беременности и родов или оказания неотложной помощи могут приводить к тяжелым материнским и перинатальным исходам, включая смерть матери и плода. В этой связи именно акушерская практика занимает одно из ведущих мест в структуре комиссионных судебно-медицинских экспертиз по делам о профессиональных правонарушениях медицинских работников.

Современное развитие системы здравоохранения сопровождается ростом правовой осведомлённости населения, увеличением числа обращений в правоохранительные органы и суды по фактам предполагаемых врачебных ошибок, а также расширением практики проведения комиссионных и комплексных судебно-медицинских экспертиз. При этом установление факта ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерстве требует не только клинико-морфологической оценки, но и глубокого анализа организационных, деонтологических и правовых аспектов медицинской деятельности.

Особую сложность представляет разграничение объективно неблагоприятного исхода акушерской патологии и дефектов оказания медицинской помощи. Такие состояния, как массивные акушерские кровотечения, преэклампсия и эклампсия, эмболия околоплодными водами, внутриутробная гибель плода и родовая асфиксия, нередко имеют молниеносное и непредсказуемое течение. В этих случаях судебно-медицинская оценка должна базироваться на комиссионном подходе с участием судебных медиков, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и юристов, что подчеркивает актуальность разработки чётких междисциплинарных критериев экспертизы.

В то же время анализ экспертной практики показывает отсутствие унифицированных алгоритмов комплексной судебно-медицинской и правовой оценки ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерстве. Нередко выявляются расхождения между клиническими рекомендациями, стандартами оказания медицинской помощи и фактическими действиями медицинского персонала,

что осложняет объективную экспертизу причинно-следственной связи между действиями (или бездействием) врача и наступившим неблагоприятным исходом. В условиях реформирования системы здравоохранения и внедрения клинических протоколов особое значение приобретает формирование доказательной судебно-медицинской базы, позволяющей объективно оценивать качество оказания акушерской помощи с учетом клинических, морфологических и правовых критериев. Это имеет принципиальное значение как для защиты прав пациентов, так и для правовой защиты медицинских работников от необоснованных обвинений.

Таким образом, изучение комиссионных судебно-медицинских и правовых основ ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике является актуальной научно-практической задачей. Результаты подобных исследований способствуют повышению объективности экспертных заключений, совершенствованию судебно-медицинской практики, а также разработке профилактических мер, направленных на снижение профессиональных рисков и улучшение качества акушерской помощи в будущем.

Цель исследований. Провести ретроспективный анализ дефектов оказания медицинской помощи в практике акушер-гинеколога по материалам комиссионных судебно-медицинских экспертиз, изучить и оценить морфологические показатели внутренних органов при материнской смерти. на основе этих данных провести первичное исследование.

Материалы и методы исследования Настоящее исследование носит ретроспективный аналитический характер и основано на комплексном изучении клинических и морфологических данных случаев неблагоприятных исходов, связанных с оказанием акушерско-гинекологической помощи. Материалом исследования послужили комиссионные судебно-медицинские заключения по случаям летальных исходов у женщин репродуктивного возраста, в том числе после инвазивных акушерско-гинекологических вмешательств, архивные материалы судебно-медицинских экспертиз, включая протоколы вскрытий, акты осмотра трупов и экспертные заключения. Гистологические препараты и парафиновые блоки из формалинового архива отделения гистологии, полученные при судебно-медицинских исследованиях и данные клинической документации т.е. истории болезни, амбулаторные карты, выписка, отражающие объём и своевременность оказания медицинской помощи. Из формалинового архива были выполнены дополнительные вырезки парафиновых блоков в случаях акушерской патологии, представляющих судебно-медицинский интерес.

Полученные результаты и обсуждения Гистологическое исследование проводилось по стандартному протоколу, включавшему фиксацию исследуемого материала в 10% нейтральном формалине с последующей стандартной парафиновой проводкой. Далее из парафиновых блоков изготавливались микротомные срезы толщиной 4–5 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином для проведения морфологической оценки тканей. Микроскопическая оценка включала анализ состояния стенки матки с определением сохранности её анатомической слоистости, выявление наличия и характера травматических повреждений, в том числе перфораций и разрывов, а также оценку выраженности кровоизлияний в тканях. Дополнительно изучались морфологические признаки прижизненной травматизации и совокупность гистологических критериев, свидетельствующих о развитии острой массивной кровопотери.

Женщине К. Н., 34 лет, в раннем послеродовом периоде, после выписки из родильного дома, в амбулаторных условиях произведена установка внутриматочного контрацептивного средства (ВМС) с целью профилактики нежелательной беременности. В последующие часы после манипуляции у пациентки развились выраженные боли в нижних отделах живота и интенсивное маточное кровотечение. Несмотря на обращение за медицинской помощью и проведение лечебных мероприятий, состояние пациентки прогрессивно ухудшалось, развилась массивная кровопотеря, приведшая к летальному исходу. Также нами выполнялась морфологическая оценка внутренних органов, основанная на данных судебно-медицинского исследования. Анализ включал изучение морфологических изменений сердца, лёгких, печени, почек, головного мозга, матки и плаценты с целью выявления признаков острой или хронической органной недостаточности, массивной кровопотери, тромбозомболических осложнений, гипоксических и ишемических повреждений. Полученные морфологические данные сопоставлялись с клиническим течением и установленными дефектами медицинской помощи.

На представленном гистологическом препарате, окрашенном гематоксилином и эозином, определяется ткань лёгкого. Архитектоника альвеолярного отдела резко нарушена. Альвеолы неравномерно расширены, местами с очаговым спадением, межальвеолярные перегородки истончены, в ряде участков разорваны. В центральной зоне препарата визуализируется сосуд среднего калибра с резко утолщённой стенкой, выраженной дезорганизацией мышечно-эластического слоя и сужением просвета. Эндотелий местами уплощён, с признаками дистрофических изменений. Вокруг сосуда от-

мечаются массивные периваскулярные и интерстициальные кровоизлияния, с пропитыванием эритроцитами межальвеолярных перегородок.

Рис №1. Альвеолы неравномерно расширены, местами с очаговым спадением, межальвеолярные перегородки истончены, в ряде участков разорваны. В центральной зоне препарата визуализируется сосуд среднего калибра с резко утолщённой стенкой, выраженной дезорганизацией мышечно-эластического слоя и сужением просвета. Окр. гем эозин. Об: 10x20.

В просветах альвеол выявляются скопления эритроцитов, серозно-геморрагический экссудат, что свидетельствует о выраженном нарушении микроциркуляции и повышении проницаемости сосудистой стенки. Признаки воспалительной клеточной реакции выражены слабо или отсутствуют, что указывает на острый характер процесса. Совокупность выявленных морфологических изменений соответствует картине острого геморрагического поражения лёгочной ткани, развившегося на фоне острой массивной кровопотери и гемодинамических расстройств, характерных для терминальной стадии геморрагического шока.

Рис №2. Гепатоциты располагаются беспорядочно, в значительной части клеток выявляются дистрофические изменения по типу гидропической дистрофии, цитоплазма гепатоцитов набухшая, слабо эозинофильная, ядра частично гиперхромные, местами с признаками кариопикноза. Окр. гем эозин. Об: 10x20.

На гистологическом препарате, определяется ткань печени. Дольковая архитектоника в целом сохранена, однако отмечается выраженное полнокровие синусоидов, преимущественно в центролобулярных отделах. Синусоиды расширены, заполнены форменными элементами крови, местами с

признаками стаза. Гепатоциты располагаются беспорядочно, в значительной части клеток выявляются дистрофические изменения по типу зернистой и гидропической дистрофии, цитоплазма гепатоцитов набухшая, слабо эозинофильная, ядра частично гиперхромные, местами с признаками кариопикноза. В отдельных участках определяются очаги централобулярной гипоксии. Портальные тракты без выраженной воспалительной инфильтрации, сосуды портальных полей умеренно полнокровны. Признаки хронического воспалительного процесса или фиброзных изменений не выявляются. Совокупность описанных морфологических изменений соответствует картине острых гипоксически-ишемических повреждений печени, развившихся на фоне острой массивной кровопотери и геморрагического шока, что характерно для терминального периода танатогенеза при акушерских кровотечениях.

Рис №3. Мышечные пучки резко дезорганизованы, располагаются неупорядоченно, с выраженным отёком и разрывами между отдельными волокнами. Архитектоника миометрия нарушена. Окр. гем эозин.Об: 10x20.

На гистологическом препарате, ткань стенки матки, т.е. миометрий. Мышечные пучки резко дезорганизованы, располагаются неупорядоченно, с выраженным отеком и разрывами между отдельными волокнами. Архитектоника миометрия нарушена. В межмышечных пространствах выявляются обширные кровоизлияния, с пропитыванием тканей эритроцитами и формированием геморрагической инфильтрации. Отмечается выраженный интерстициальный отёк, за счёт чего мышечные волокна выглядят раздвинутыми и местами фрагментированными. Гладкомышечные клетки демонстрируют признаки острого повреждения: цитоплазма неравномерно эозинофильна, ядра вытянутые, местами с явлениями пикноза и кариорексиса. В отдельных участках определяются очаги некробиотических изменений. Сосуды миометрия резко полнокровны, с признаками стаза, местами с повреждением сосудистой стенки.

На представленном гистологическом препарате, окрашенном гематоксилином и эозином, определяется ткань почки с преобладающим изображением коркового вещества. Архитектоника нефронов в целом сохранена, однако выявляются выраженные признаки острых ишемико-гипоксических изменений. Клубочки умеренно полнокровны, капиллярные петли расширены, местами с признаками стаза; структура клубочкового аппарата сохранена, выраженных склеротических или воспалительных изменений не выявлено. Боуменовы капсулы без значительного утолщения, просветы их не расширены.

Эпителий проксимальных и дистальных извитых канальцев демонстрирует дистрофические и некробиотические изменения: клетки набухшие, цитоплазма зернистая, местами вакуолизированная; ядра отдельных клеток гиперхромные, с признаками кариопикноза и кариолизиса. В просветах канальцев выявляются белковые и мелкозернистые цилиндры, что свидетельствует о нарушении канальцевой функции. Интерстициальная ткань умеренно отёчна, с очаговым пропитыванием эритроцитами. Воспалительная клеточная инфильтрация отсутствует либо выражена минимально, что указывает на острый характер поражения.

Рис №4. Также в межмышечных пространствах матки выявляются обширные кровоизлияния, с пропитыванием тканей эритроцитами и формированием геморрагической инфильтрации. Окр. гем эозин.Об: 10x20.

Рис №5. В просветах канальцев выявляются белковые и мелкозернистые цилиндры, которое свидетельствует о нарушении канальцевой функции. Интерстициальная ткань умеренно отека, с очаговым пропитыванием эритроцитами . Окр. гем эозин.Об: 10x20.

Анализ структуры дефектов медицинской помощи, выявленных при комиссионных судебно-медицинских экспертизах в акушерской практике ($n = 67$), показал, что наибольшую долю составляют диагностические дефекты, которые были установлены в 21 случае, что соответствует 31,3 % от общего числа наблюдений. Указанные дефекты преимущественно были связаны с несвоевременной или неполной диагностикой акушерских осложнений, а также с недооценкой клинико-лабораторных и инструментальных данных.

Второе место в структуре выявленных нарушений занимали тактические дефекты, зарегистрированные в 16 случаях (23,9 %). Данная группа дефектов включала ошибки выбора тактики ведения беременности, родов и послеродового периода, несвоевременное принятие решений о родоразрешении, а также нарушение принципов преимущества оказания медицинской помощи. Лечебные дефекты были выявлены в 12 случаях, что составило 17,9 %. Они характеризовались неадекватным объемом или качеством лечебных мероприятий, ошибками в назначении медикаментозной терапии и несоблюдением клинических рекомендаций. Значимую долю составили дефекты оказания неотложной медицинской помощи, установленные в 9 случаях (13,4 %). Эти нарушения, как правило, были связаны с запоздалым началом реанимационных мероприятий, недостаточной интенсивностью терапии при массивных акушерских кровотечениях и критических состояниях. Организационные дефек-

ты выявлены в 6 случаях (9,0 %) и включали нарушения маршрутизации пациенток, несвоевременную госпитализацию, а также недостатки в организации взаимодействия между структурными подразделениями медицинских учреждений. Наименьшую долю в структуре дефектов составили дефекты ведения медицинской документации, обнаруженные в 3 случаях (4,5 %). Несмотря на относительно низкую частоту, данные нарушения имели существенное значение при судебно-медицинской и правовой оценке качества оказанной медицинской помощи. В целом полученные данные свидетельствуют о преобладании диагностических и тактических дефектов в структуре ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике, что подчеркивает необходимость совершенствования клинического мышления, соблюдения клинических протоколов и повышения качества междисциплинарного взаимодействия (табл).

Таблица №1.

Структура дефектов медицинской помощи, выявленных при комиссионных судебно-медицинских экспертизах в акушерской практике, n = 67).**

№ п/п	Вид дефекта медицинской помощи	Абсолютное число случаев	Доля, %
1	Диагностические дефекты	21	31,3
2	Тактические дефекты	16	23,9
3	Лечебные дефекты	12	17,9
4	Дефекты оказания неотложной помощи	9	13,4
5	Организационные дефекты	6	9,0
6	Дефекты ведения медицинской документации	3	4,5
	Итого	67	100,0

Рис. 1.

Полученные клинические и морфологические данные сопоставлялись между собой с целью реконструкции танатогенеза, определения ведущего патогенетического механизма смерти и объективной судебно-медицинской оценки роли медицинского вмешательства в развитии летального исхода. Исследование выполнено на архивном материале, без идентифицирующих персональных данных, с соблюдением принципов конфиденциальности и требований, предъявляемых к судебно-медицинским научным исследованиям. В работе использовались методы описательной статистики с представлением абсолютных и относительных показателей. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартных программных средств (Microsoft Excel).

Оценка характера причинно-следственной связи между выявленными дефектами медицинской помощи и неблагоприятным исходом в акушерской практике (n = 67) показала, что в значительной части наблюдений установлена прямая причинно-следственная связь. Так, в 28 случаях, что составляет 41,8 %, дефекты оказания медицинской помощи находились в прямой, доказуемой связи с развитием неблагоприятного исхода, что свидетельствует о решающей роли допущенных нарушений в та- натогенезе или формировании тяжёлых осложнений.

Таблица №2.

Оценка причинно-следственной связи между дефектами медицинской помощи и неблагоприятным исходом (n = 67) **

№ п/п	Характер причинно-следственной связи	Абс. число	%
1	Прямая причинно-следственная связь	28	41,8
2	Косвенная (вероятностная) связь	22	32,8
3	Причинно-следственная связь не установлена	17	25,4
	Итого	67	100,0

Рис. 2. Характер причинно-следственной связи

В 22 наблюдениях (32,8 %) была установлена косвенная (вероятная) причинно-следственная связь, при которой дефекты медицинской помощи рассматривались как значимый фактор, усугубляющий течение патологического процесса, однако не являвшийся единственной и достаточной причиной неблагоприятного исхода. В данных случаях исход формировался на фоне сочетания медицинских ошибок с тяжестью основного заболевания, акушерской патологией и индивидуальными особенностями пациенток. В 17 случаях (25,4 %) причинно-следственная связь между дефектами медицинской помощи и неблагоприятным исходом установлена не была. Это указывает на то, что развитие исхода было обусловлено объективными причинами, не зависящими от действий медицинского персонала, соответствовало тяжести и естественному течению патологического процесса при соблюдении общепринятых стандартов оказания медицинской помощи.

В целом полученные результаты подчёркивают высокую судебно-медицинскую значимость комплексной оценки причинно-следственных связей при комиссионных экспертизах в акушерской практике и демонстрируют, что более чем в двух третях случаев (74,6 %) дефекты медицинской помощи в той или иной степени ассоциированы с неблагоприятным исходом, что имеет принципиальное значение для правовой квалификации профессиональных нарушений и оценки медицинской ответственности.

Выводы:

1. Анализ 67 комиссионных судебно-медицинских заключений показал, что дефекты медицинской помощи в акушерской практике носят преимущественно комплексный характер и включают диагностические, тактические, лечебные и организационные нарушения.

2. В структуре выявленных дефектов ведущими являлись диагностические ошибки (31,3%) и нарушения тактики ведения беременности и родов (23,9%), что свидетельствует о ключевой роли своевременной клинической оценки акушерских осложнений.

3. Прямая причинно-следственная связь между дефектами медицинской помощи и неблагоприятным исходом установлена в 41,8% случаев, что подчеркивает высокую значимость экспертного анализа качества акушерской помощи.

4. Комиссионный междисциплинарный подход с участием судебных медиков, клиницистов и специалистов в области медицинского права является обязательным условием объективной экспертной оценки.

5. Разработанный алгоритм экспертной оценки позволяет унифицировать судебно-медицинскую практику и повысить обоснованность выводов при рассмотрении дел о ненадлежащем оказании медицинской помощи в акушерстве.

Список литературы:

1. Петров Ю.А. Перфорация матки при использовании внутриматочных противозачаточных средств (обзор литературы) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017.

2. Терентьева Л.В. Судебно-медицинская экспертиза неблагоприятных исходов в акушерско-гинекологической практике. – М., 2003.

3. Дефекты амбулаторной акушерско-гинекологической помощи: экспертная оценка и их влияние на исход родов // Акушерство и гинекология. – 2015. С 124-128.

4. Клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Послеродовое кровотечение. – Актуализированные редакции 2021–2023 гг.

5. Клинические рекомендации по неотложной помощи при острой массивной кровопотере. – М., 2018.

6. Заболотских И.Б., и соавт. Гиповолемический шок у взрослых: клинические рекомендации и протоколы интенсивной терапии, включая протокол массивной трансфузии. – М., 2024.

7. Ли И.И. Случай осложнения внутриматочной контрацепции // Клиническая медицина. – 2009.

8. Исламов Ш. Дефекты диагностики и лечения в акушерстве и гинекологии: экспертный и клинико-правовой анализ. – Ташкент, 2012.

9. FSRH Clinical Guideline: Intrauterine Contraception (2023). Профиль риска, диагностика и ведение осложнений, включая перфорацию.

10. Rowlands S, Oloto E, Horwell DH. Intrauterine devices and risk of uterine perforation. 2016, Обзор частоты, факторов риска и тактики при перфорации ВМС.

11. Reed SD et al. Intrauterine device-related uterine perforation incidence... (2022). Данные по рискам перфорации (в т.ч. послеродовый период/лактация).

12. Verstraeten V et al. Migration of Intra-Uterine Devices (Systematic review, 2024). Перфорация/миграция, диагностика, подходы к лечению.

13. SOGC Guideline No.431. Postpartum Hemorrhage and Hemorrhagic Shock (2022). Командный подход, хирургические и трансфузионные стратегии.

14. WHO. Consolidated guidelines for prevention/diagnosis/treatment of PPH (2025). Современные рекомендации по профилактике и лечению ПРК.

Для цитирования: Раджабова Д.Б., Элиева М.Ф. Комиссионные судебно-медицинские и правовые основы ненадлежащего оказания медицинской помощи в акушерской практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 703–711. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450682>